

Memoria

Responsable: Verónica Cobano-Delgado Palma

Proyecto “La mujer como agente esencial en la construcción y educación del Islam. El valor de la paz”.

II Congreso Internacional de transferencia de conocimientos y sensibilización social “La mujer como agente esencial en la construcción del Islam”

Sevilla, 11 y 12 de noviembre de 2020
Facultad de Ciencias de la Educación

PROGRAMA

PRESENTACIÓN:

Según el último estudio demográfico de la población musulmana (UCIDE, 2019), en España, existen un total de 2.091.656 musulmanes, que constituyen aproximadamente el 4% de la población española. Además de ser la religión con mayor proyección y crecimiento en el mundo, forma parte incuestionable de la identidad española. Sin embargo, el desconocimiento existente hacia esta religión y quienes la practican es más que evidente. Desconocimiento que se traduce en estereotipos y prejuicios con los que los musulmanes tienen que lidiar en su día a día.

Las mujeres musulmanas, especialmente las que deciden visibilizar su identidad religiosa portando el hiyab, tienen que hacer frente a una doble discriminación: por ser mujer y por ser musulmana. Incluso desde el feminismo occidentalocéntrico a menudo se las excluye, entendiendo que ser musulmana y feminista no es compatible. Creencia que se cimienta en tópicos derivados de un profundo desconocimiento del Islam y de quienes lo practican.

Entendemos que la educación es la herramienta más poderosa para luchar contra este desconocimiento y, por tanto, para poder construir una sociedad más justa, igualitaria y respetuosa ante la diversidad cultural y religiosa. Con el presente congreso pretendemos visibilizar la diversidad existente en el seno del Islam para deconstruir la concepción de esta religión como un ente monolítico y foráneo. Daremos voz a nuevas generaciones de musulmanas nacidas en España, tanto de padres inmigrantes como otras que, haciendo su propia búsqueda espiritual, han decidido integrarse en el Islam. En definitiva, pretendemos mostrar la existencia de múltiples identidades, maneras de vivir, comprender y practicar el Islam en España, teniendo especialmente presente la opinión de mujeres musulmanas con diversas trayectorias y que participan activamente en la sociedad española.

OBJETIVOS:

- Sensibilizar al profesorado y demás miembros de la comunidad educativa acerca de la importancia de la mujer en la construcción del Islam.
- Motivar a los ciudadanos/as de la necesidad de acercarnos a las distintas culturas y religiones.
- Reestructurar falsos esquemas basados en estereotipos de carácter religioso y cultural sobre el Islam.
- Promover un encuentro entre miembros de la comunidad islámica y la comunidad universitaria, donde intercambiar conocimientos, experiencias y formas de vida.
- Favorecer el reconocimiento de la diversidad cultural-religiosa y el respeto por la diferencia.
- Comprender la importancia de un adecuado acercamiento y conocimiento entre culturas para producir un enriquecimiento en nuestras vidas y como consecuencia en nuestra sociedad.

- Prevenir prejuicios y estereotipos asociados a esta religión que promueven la islamofobia.

II Congreso Internacional de transferencia de conocimientos y sensibilización social “La mujer como agente esencial en la construcción del Islam”

MIÉRCOLES, 11 DE NOVIEMBRE DE 2020

A las 10.15h tuvo lugar el *acto de apertura* del congreso, en el que intervino la directora de la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Sevilla.

A las 11.00h tuvo lugar la primera mesa del congreso, titulada “*Abrazando el Islam*”. La primera ponente, relata su proceso de identificación como musulmana. Esta no llevaba una vida como cristiana practicante. Debido a su carrera profesional, se tuvo que enfrentar al islam y ante su desconocimiento ante este tema se tuvo que informar. Para ello, contactó con varios musulmanes y se sorprendió de cómo llevaban la fe en su vida. Ella se dio cuenta que todas las noches agradecía por lo que le pasaba y a su vida, como si estuviese hablando con alguien. Comenzó así, a interesarse cada vez más en esta religión, dándose así un proceso de identificación.

El primer paso para ello fue reconocer que desconocía todo sobre este asunto. El segundo paso fue reconocer que solía hablar con un ser superior como todas las noches al dar las gracias. El siguiente paso fue leer e informarse mediante personas que se estaban convirtiendo en amistades. Así, vio que le gustaba la justicia y el corazón del profeta. Leyó también una traducción del Corán. Empezó a sentir que todas sus ideas le encajaban y se emocionó ante este suceso, su fe había despertado. Esto le llevó a replantearse muchas cosas, debido a los prejuicios que tenía sobre

esta religión y para eliminarlos conoció la verdad y el origen de los escritos y pensamientos musulmanes. Sintió miedo de reconocerse como musulmana y escribió un artículo sobre esto llamado “Angustia de decir que eres musulmán”, este miedo surgía a raíz de la presión social y de la islamofobia que sufre la sociedad.

No obstante, al cabo del tiempo, lo compartió a sus familiares, amigos y trabajos, siendo una acción muy complicada ya que su entorno cercano desconocía la naturaleza y la verdad del islam y tenían una visión más negativa sobre esto. Para ello, quiso demostrar que seguía siendo la misma y que una religión no iba a cambiar la esencia de su persona, sino mejorarla. Por ello, Amanda recalca que abrazar al islam no fue sencillo en su caso. En la actualidad, ayuda a personas que están viviendo una situación como la suya en el proceso de identificación como musulmana.

La segunda ponente, es creadora de contenido en YouTube, siendo divulgadora del islam. Ha realizado varias ponencias, así como clases de iniciación en el islam y ofrece ayuda a personas que se encuentren en el inicio del proceso de identificación musulmana. Recalca que el islam está abierto a todo el mundo, independientemente de su condición o característica personal. Por su parte, nos cuenta también su proceso de búsqueda del islam. Ella vivía en el seno de una familia cristiana practicante, aunque su núcleo más cercano no lo era. Conforme iba creciendo, se iba dando cuenta de que no se sentía cristiana y que esa religión no la definía ni completaba como persona. Así empezó su búsqueda en la religión. En un viaje a Marruecos, tras escuchar la llamada a la oración, sintió que aquello le pertenecía, que ella era parte de ese movimiento, sintiendo una llamada en su corazón a conocer más sobre eso. De esta forma, comenzó a investigar y a leer diversos libros sobre el islam, involucrándose plenamente. Su entorno, por su parte, veía que este proceso estaba siendo muy rápido y precipitado, pero ella sentía que estaba haciendo lo correcto. Ella defiende la conexión entre la ciencia y el Corán, pudiendo ir de la mano en la vida.

Al cabo del tiempo, dio el paso y realizó su declaración de fe. Esto lo hizo a escondidas de su familia, ya que aún no estaba preparada para decírselo. Al estar

casada con una persona musulmán y con su familia conyugal de la misma condición religiosa, le fue más fácil la adaptación, aunque le fue difícil separar lo que se trataba de costumbre musulmana y lo que era la religión musulmana. A día de hoy, sigue abrazando al islam, defendiendo que esto se debe hacer a diario. Recalca también que no se debe tener a una persona musulmán como ejemplo del islamismo, ya que ninguno lo practica correctamente al completo.

A los siete meses, abre un canal de YouTube con el objetivo de luchar contra los estereotipos que se puedan tener. Su función no es convencer a alguien para que sea musulmán, sino darle las herramientas para que conozca al islam y lo respete.

Tras ambas ponencias, en la ronda de preguntas, comentan que lo más difícil de este proceso fue enfrentarse a la sociedad y también a la comunidad musulmana, en la que sentían que debían demostrar que eran buenas musulmanas. Destacan también que la mujer no pierde nada al ser musulmana, sino que encuentra todo, le da sentido a todo. Por último, nos resaltan que no hay una mujer musulmana prototipo, sino que cada mujer y cada musulmana es distinta y única y que deben estar orgullosas de ello.

A la 13.00h tuvo lugar la segunda mesa redonda titulada “***Mujer, emprendimiento e identidad***”.

En este caso, la primera ponente, cuenta su experiencia emprendiendo en la henna, un pequeño y desconocido mundo para muchas personas, pero donde ella ha descubierto habilidades que desconocía en sí misma y ha desarrollado muchas otras.

Ella ha buscado entre lo que le gusta y ha apostado en solitario. Ha estudiado Bellas Artes y se especializó hace apenas un año. Ha aprovechado esta disciplina ancestral y la ha plasmado en otros productos, formatos, etc., para darle valor. Nos presenta la necesidad del emprendimiento en la mujer musulmana. Ya que, aunque afirma que es un recorrido donde encuentran dificultades, al final de todo es aprendizaje y desarrollo.

Según ella, la henna va mucho más allá de una disciplina artística. Ello, unido a las redes sociales, es donde comparte sus conocimientos y habilidades. Realmente

ella no inventa nada, lo que hace es sobre algo que existe, recoger todo lo que hay en este mundo para transmitirlo, lo que ella llama “su forma de hacer”.

De acuerdo con ello, Isabel considera que, las redes sociales, a pesar de su dificultad para ello, tienen gran utilidad para compartir lo que representan, comunicar una experiencia.... Comenta el hecho de fracasar, viéndolo no como ello en sí sino como experimentar. Como seres humanos, cree que es importante que cuando nos planteemos un tipo de emprendimiento, consideremos que este puede fracasar, pero mirarlo siempre desde el punto de vista que quien fracasa es el emprendimiento y no la persona. Isabel presenta que, como mujeres, hay tres requisitos a considerar:

- El marco legal: permite hacer lo que se nos ocurra.
- Lo que se espera de nosotras o no: lo cual supone afrontar un reto.
- Tener en la conciencia que seguramente tendremos que afrontar problemas.

La segunda ponente se define como una emprendedora con una gran cantidad de intereses. Describe el emprendimiento inicial como una experiencia excitante a pesar de que el perseverar le cueste más. No obstante, su experiencia y éxito en el emprendimiento afirma que se ha debido a haberse rodeado de grandes personas. Considera que Alá le ha ayudado en muchos aspectos cuando ha mirado hacia el exterior (los demás).

Expresa desde su visión cual es el papel de las mujeres: “poder de alguna manera ser capaces de desarrollar lo que nos interesa”. Convencida, afirma que tiene que ser un proyecto grupal para que pueda salir adelante. Además, nos transmite la importancia del trabajo de introspección (¿Qué es lo que quiero? ¿en qué puedo mejorar?) para así avanzar y progresar.

A las 18.30h tuvo lugar la mesa “*feminismo e Islam*”. La ponente apunta que el efecto del patriarcado es negativo en todo el mundo, siendo a veces mortal, y vivido por todas las mujeres. En el caso de los musulmanes, usan la religión los hombres también para ser superiores, para empequeñecer a la mujer, excusándose con ‘la religión es así’. Precisamente la espiritualidad no tiene que ser robada, y por tanto recuperar esta, ya es de por sí una reivindicación en cuanto a las mujeres musulmanas.

Apunta que, desde fuera de la comunidad musulmana, nota que todo ocurre desde la superficialidad y no en lo que hay más allá. Y el problema es quedarte en lo superficial y anecdótico.

Los símbolos musulmanes, tienen muchos significados y contextos. Según donde estemos, pueden tener más o menos libertad de acuerdo al significado que se da, el llevar el pañuelo, (por ejemplo). Se pone mucho foco aquí y no se pone foco en otras cosas. Y no entendemos que el cuerpo de una persona, aunque este en el espacio público es lo más privado.

El moderador, lanzó diversas preguntas a las ponentes, tales como: ¿Por qué hay gente que tiene miedo que pensemos en libertad? ; ¿Cómo transcender en los estereotipos sociales? ¿Qué aportaría una lectura feminista a luchar con los estereotipos?; Estrategias para potenciar una nueva conciencia de la masculinidad desde el punto de vista del feminismo

JUEVES, 12 DE NOVIEMBRE DE 2020

A las 10.00h tuvo lugar la mesa “**desmontando la islamofobia**”. El ponente comienza a hablar de la islamofobia en las aulas. Cree que la educación es la clave para frenar este y todo tipo de odio. Los puntos clave en los que se asienta su ponencia son:

- Pronunciación de los nombres, que los profesores hagan más esfuerzos en preguntar para hacerlo correctamente.
- Profesores que entren a clase sin prejuicios y sin etiquetas, profesores que asumen que son malos estudiantes.
- Tener en cuenta que sus actitudes y comportamientos no tienen por qué debatirse si o si en clase, darles espacio cuando lo pidan o lo necesiten.
- Cada alumno solo se representa a sí mismo, no al colectivo a menos que vaya en representación de algo.

- Cuando se trata Al-Ándalus o temas así, todos se giran a mirar, todos esperan que en ese tema saquen un 10, porque son expertas. Se les exige su participación independientemente de si quieren o les interesa o no.
- En definitiva, se les trata como musulmanes antes q nada, logres lo que logres, la primera pregunta va a ser sobre islamofobia, solo se les ve como musulmanes, especialmente como mujer musulmana y los prejuicios que esto conlleva.

La segunda ponente manifiesta que parece que decir que es musulmana es una etiqueta llena de prejuicios que conduce a vivir experiencias de islamofobia. ¿Qué es islamofobia?: No solo son las agresiones, los insultos, sino la mochila que llevan. Siempre para desmontar mitos sobre el islam tienen que hablar de su experiencia. Cree que hay falta de registro preciso de acciones islamófobas. Se sienten como las únicas que hablan de la islamofobia, tienen que pasar por ello y encima contarlo. Olvidamos la carga emocional de ello.

Por último, cuenta su experiencia como musulmana en la escuela. Nos cuenta cómo un profesor le propuso a sus padres que hiciera formación profesional porque sus capacidades no eran suficientes. Para ella, el currículum educativo debe cambiar. Cree que España tiene un trauma con los musulmanes, “la invasión” islámica “reconquista” “conquista”, es islamofobia. Comenta que los latinos no sufren este odio porque cambiaron idiomas y costumbres para adaptarse, pero los “monos” de África no porque siguieron con sus costumbres y lenguas. Concluye diciendo que cree que esta no es la primera generación de musulmanes y musulmanas activista, que otras generaciones han sido activistas desde el silencio, viviendo sin hacer ruido en este país, por no señalarse y para que sus hijos no sean privados de oportunidades.

A las 12.00h tuvo lugar la mesa “populismo e islam”.

El primer ponente señala que la condición de la mujer en el islam es un tema muy debatido y de controversia, teniendo una visión distinta a las mujeres de occidente que a las mujeres inmigrantes. Comenta que es inadmisibile el papel de la mujer en algunas sociedades patriarcales, señalando que esto no se trata de islam. El islam

así, no oprime los derechos a las mujeres, siendo esto una creencia que forma parte de uno de los factores de la islamofobia. Para él, existe una brecha entre las ideas preconcebidas del islam y lo que realmente es. Además, de no ser homogéneo el papel de la mujer en todos los países y culturas. No puede negar que algunos países musulmanes y más conservadores, como Arabia Saudí, que tienen a la mujer como sumisa del hombre. Este contraste hace que nos planteemos si se trata de una cuestión religiosa o una cuestión cultural. Esto genera que se suela hablar del islam desde el desconocimiento.

Para entender el papel de la mujer en algunas culturas, comenta que hay que analizar la cultura que se ha dado en ciertos países junto con pasajes coránicos. Habla también de asuntos controversiales como la misoginia, la herencia o el papel del tutor legal en la mujer. De la primera cuestión, la figura del tutor, nos comenta que suele ser una representación de la novia a la hora de casarse y buscar lo mejor para ella según los intereses de la misma. Por otra parte, la poligamia ha sido limitada por el islam, animándolos a acabar con esta. Por ello, la religión islámica defiende que la relación entre el hombre y la mujer es de apoyo y amor. Respecto a la herencia, defiende que son igualitarias las partes entre el hombre y la mujer. Pero, en algunas zonas se le deniega esta herencia, desencaminándose del verdadero islam.

Nos dice que el islam ha sido una bendición para las mujeres. Siendo una religión que estableció los derechos para las mujeres y las niñas cuando estas se sentían en mayor ausencia de ellos. No obstante, hay mujeres que, debido a la opresión de sus maridos, hijos o vecinos, no conocen o hacen uso de sus derechos. De esta forma, el islam dio el paso entre la familia patriarcal a la familia conyugal.

La última mesa del congreso “*islam y familia*” tuvo lugar a las 19.00h.

El primer ponente se convirtió al islam hace unos años y su mujer es musulmana desde su nacimiento. Ellos quieren educar a su hijo en base al islam. Comentan que a veces influye lo que dice la gente, cosa que no quiere que les pase. Hablan de una dificultad de unir la cultura y las costumbres españolas con la práctica del

islam. Aunque también comentan que las nuevas generaciones del musulmán empiezan a romper con lo tradicional. Ellos puntualizan que le dan importancia al rezo, más que a llevar el hiyab por ejemplo. Por último comentan que su pequeño puede recibir prejuicios por parte de compañeros o amigos o incluso recibe algún apodo o insulto como “el moro”. Como padres lo tratan de manera natural donde su hijo no lo vea como una ofensa, sino que se sienta orgulloso de ser quien es y de la religión que practica.

La segunda ponente, siempre inmersa en lo teórico hasta que tiene la oportunidad de viajar a países árabes y es cuando comprueba por su propia experiencia la realidad cultural con la que convivirá algunos años de su vida. En su modelo de familia, afirma que tienen una conciencia intercultural, desmintiendo estereotipos de las dos culturas que convergen la pareja. Aunque sean culturas diferentes, es cierto que apuestan por una crianza no impuesta, dejando las puertas abiertas a las dos culturas. No inculcan su fe, si no que muestran sus tradiciones a sus hijas.

La tercera ponente, aunque se crió en una familia católica nunca se sintió identificada con ninguna religión, sin embargo, todo cambio cuando se sintió reconocida en la espiritualidad del Islam. Gracias a personas musulmanas, le permitió conocer el Islam y practicarlo. Para ella, la vivencia del Islam es el conjunto de la sociedad, puesto que el Corán se revela a la humanidad, y no solo es para musulmanes. A veces, piensa que volvemos rígidas e inamovibles las normas del Corán, lo que define como un error. Propone elegir lo más relevante del libro sagrado, es decir, ser más racionales para manejarnos en el contexto en

